

El agua en España: un problema con muchas caras

Por Jaime Martínez Valderrama

En España caen, anualmente, 650 litros por metro cuadrado. Esta cifra, típica de un clima mediterráneo, no es muy inferior a la precipitación media de los países europeos. Sin embargo, la percepción que se tiene de nuestro país es que, exceptuando la cornisa cantábrica, es un lugar árido y seco en el cual las sequías no son un fenómeno extraño. Y es que un valor medio enmascara demasiadas cosas.

El marco físico

La enorme variabilidad espacial nos permite diferenciar entre la España húmeda, con pluviometrías medias anuales que superan los 1.000 mm, y la realmente seca con una media de 350 mm. (1 litro/m² = 1 mm). Por otra parte, la variabilidad temporal hace que en amplias zonas de la península y las islas se registren, en pocas horas, precipitaciones de más de 100 litros por metro cuadrado. Además, por si fuera poco, a la fuerte irregularidad estacional, se une otra de carácter interanual, que se manifiesta en forma de sequías recurrentes.

Si junto a lo anterior consideramos la alta evaporación, entonces tenemos la explicación completa de porqué España es un país seco. En efecto, si miramos la figura 1 podemos ver que, si bien las precipitaciones no son muy diferentes a las de otros países, la evapotranspiración sí lo es. En la figura se muestran además las enormes diferencias regionales ya comentadas.

Figura 1.- Precipitación y evapotranspiración potencial en España y Europa (Fuente: Elaboración propia a partir de: Libro Blanco del Agua, MAPA e INM)

Durante los últimos 2000 años una de nuestras principales obsesiones ha sido acumular agua para paliar las épocas de escasez, siempre imprevisibles. Fruto de este esfuerzo España posee el record mundial de embalses –ningún otro país dedica tanta superficie de su territorio a embalsar agua–, además de contar con una de las redes de canales más compleja y extensa que se pueda encontrar, cuyo fin es reequilibrar el reparto natural de agua. Pese al denominado paradigma hidráulico, es decir, una política de Estado cuyo objetivo ha sido proporcionar agua a cualquiera en cualquier parte y en cualquier momento, parece que nunca hay agua suficiente; no en vano somos uno de los países del mundo que más agua consume por habitante. En concreto, en 1993 éramos el cuarto consumidor por detrás de EEUU, Canadá y la ex URSS.

La siguiente tabla muestra los recursos disponibles por cuenca, así como la cantidad de agua que existiría en régimen natural, esto es, sin intervención humana. A la luz de estos números se puede entender el enorme esfuerzo realizado para reducir la incertidumbre en cuanto a disponibilidad de agua.

La columna intermedia, sin embargo, quiere mostrar las limitaciones del modelo de oferta. En efecto, si bien con la actual capacidad de embalse es posible amortiguar importantes estiajes estacionales, la solución no es tan apropiada para largos períodos de sequía. Por muchos embalses que haya, si no llueve no se llenan, tal y como parece estar ocurriendo este año.

Cuenca	Recursos disponibles (Hm ³ /año)		
	Actuales	en año más seco	Naturales
Norte	43.736	16.200	2.550
Duero	12.170	5.550	840
Tajo	9.985	750	360
Guadiana	4.860	200	10
Guadalquivir	8.034	1.000	920
Sur	2.640	550	50
Segura	1.050	450	130
Júcar	3.566	1.350	710
Ebro	18.091	8.000	3.460
Baleares	696	ND	ND
Canarias	394	ND	ND
C. I. de Cataluña	2.550	160	160
TOTAL	107.772	34.210	9.190

Tabla 1.- Recursos disponibles por CC.HH. Fuente: MOPU, 1993

Sine agricultura nihil (sin agricultura nada)

La construcción de infraestructuras hidráulicas comenzó en tiempos de los romanos. Los árabes aportaron refinados sistemas de regadío y su buen hacer se ve reflejado en el hecho de que aún hoy se utilizan los canales que construyeron para regar. Las actuaciones de los antiguos pobladores de la península ibérica perseguían un objetivo muy claro: mejorar los rendimientos agrícolas en una geografía caprichosa y nada exuberante. En efecto, la expansión del regadío ha sido la justificación y el principal argumento para numerosas actuaciones en materia de aguas. El proceso se convirtió en una política de Estado a principios del siglo pasado, cuando los regeneracionistas, encabezados por Joaquín Costa, llevaron a cabo el primer Plan Hidrológico Nacional (PHN). Los 1,5 millones de hectáreas que se pusieron en regadío gracias a 205 grandes obras hidráulicas pretendían paliar la hambruna estructural que sufría España desde tiempos inmemoriales. La agricultura era considerada

entonces como la base de desarrollo y bajo el lema de la Escuela de Ingenieros Agrónomos *Sine agricultura nihil* se incentivaba cualquier idea que aumentase la disponibilidad de agua para el regadío.

Esta política se fue consolidando con un segundo Plan aprobado en 1933 y liderado por Lorenzo Pardo cuyo objetivo, además de seguir saciando la sed de los campos españoles era contribuir a rebajar la persistente tensión entre diferentes zonas rurales. Tras la Guerra Civil, los nuevos planes hidrológicos empezaron a tener una visión algo diferente. Era necesario industrializar el país y la producción de energía a partir de saltos de agua se convierte en algo prioritario. El número de presas construido desde entonces no hace sino aumentar y el agua embalsada pasa desde los 4,2 millones de Hm³ en 1939 a casi 8 millones en 1952 (1 Hm³= 1 millón de m³; 1 m³ = 1.000 litros).

Esto no significa que la agricultura de regadío haya caído en el olvido. En efecto, desde 1970 casi no se han construido embalses con propósitos hidroeléctricos, mientras que en esta década y en la de los 80 la construcción de presas se encamina principalmente a alimentar nuevos regadíos y al control de avenidas. Aunque ya no está de moda construir pantanos, el hecho es que la superficie de regadío no termina de estabilizarse. Europa no olvida sus orígenes agrícolas y ganaderos y así, el viejo lema de los ingenieros agrónomos parece resurgir con fuerza. Las subvenciones directas e indirectas a la agricultura suponen una inyección decisiva para el mantenimiento del paisaje agrario.

Ante la “escasez” de agua superficial se ha recurrido a la masiva explotación de las reservas subterráneas de agua. La accesible y potente tecnología de perforación y bombeo ha posibilitado la apertura de miles de pozos –hay más de medio millón de pozos ilegales según el propio Ministerio de Medio Ambiente– que han desvirtuado el tradicional y lógico panorama agrario.

Así, y debido a la explotación masiva de acuíferos, en Castilla La Mancha es posible encontrar extensos maizales; cada kilogramo de este cereal requiere 1.000 litros de agua. La extravagancia de encontrar especies tan ávidas de agua como el eucalipto o el chopo en montes y vegas de Extremadura y Andalucía tampoco es menor. Alguien ajeno a la dinámica de los recursos naturales podría pensar que el enriquecimiento es una actividad lícita y que no hay ningún problema en utilizar los recursos

existentes. Sin embargo, el ciclo del agua es sumamente complejo. Los acuíferos no son simples depósitos de agua subterráneos. Su salud está relacionada con la de los cursos fluviales en superficie, que tampoco son meras tuberías que desaguan en el mar; la siguiente figura es un claro ejemplo.

Figura 2.- Afección de los bombeos en La Mancha sobre los caudales del río Júcar. Fuente: Libro Blanco del Agua (1998:81)

Los impactos no son sólo cuantitativos. La desordenada expansión del regadío en el poniente almeriense se ha traducido en la salinización de los pozos con los que se riegan los invernaderos. Debido al rápido vaciado de los acuíferos costeros la cuña salina ya ha invadido numerosas bolsas de agua dulce y por ello ahora es necesario utilizar desaladoras o cultivar especies más resistentes al contenido salino de las aguas de riego.

El complejo entramado legal y administrativo

La Ley de Aguas de 1985, que sustituyó a la más que centenaria Ley de 1879, fue innovadora no solo por el hecho de consagrar la pertenencia al dominio público todas las aguas –hasta entonces las subterráneas se consideraban privadas– sino también porque significó el inicio de un aluvión de documentos relacionados con el agua.

Entre otros destaca el Libro Blanco del Agua que ha servido para poner en evidencia el mal estado de muchas de las cuencas y la creciente brecha entre demanda de agua y recursos disponibles. La validez del documento es definitiva cuando se considera la ingente cantidad de datos aportados.

Así, por ejemplo, la necesidad de agua por sector y cuenca hidrográfica (Tabla 2) pone de manifiesto que cualquier resolución de problemas relacionados con el agua pasa por la agricultura. Teniendo en cuenta que por ley es el segundo uso prioritario –el primero es el abastecimiento urbano– no resulta extraño que el regadío utilice el 70% del agua disponible, aunque sólo genere el 1,4% del PIB y emplee al 4% de la población.

Cuenca	Demanda de agua (Hm ³ /año y porcentaje)								
	Abastecimiento		Industria		Agricultura		Refrigeración		TOTAL
Norte	770	31%	580	23%	1.064	42%	97	4%	2.511
Duero	214	6%	10	0%	3.603	93%	33	1%	3.860
Tajo	768	19%	25	1%	1.875	46%	1.397	34%	4.065
Guadiana	157	6%	84	3%	2.285	90%	5	0%	2.531
Guadalquivir	532	14%	88	2%	3.140	84%	0	0%	3.760
Sur	248	18%	32	2%	1.070	79%	0	0%	1.350
Segura	172	9%	23	1%	1.639	89%	0	0%	1.834
Júcar	563	19%	80	3%	2.284	77%	35	1%	2.962
Ebro	313	3%	415	4%	6.310	61%	3.340	32%	10.378
Baleares	95	33%	4	1%	189	66%	0	0%	288
Canarias	153	36%	10	2%	264	62%	0	0%	427
C. I. Cataluña	682	50%	296	22%	371	27%	8	1%	1.357
TOTAL	4.667	0,13	1.647	5%	24.094	68%	4.915	14%	35.323

Tabla 2.- Demanda¹ de agua según uso por cuenca hidrográfica. Fuente: Libro Blanco del Agua, 1998

El interés sin precedentes que ha suscitado el tema del agua es evidente. El número de reglamentos y planes que han ido surgiendo en nuestro país en los últimos años es asombroso. Así, tenemos tres reformas de la Ley del 85, dos en 1997 y la vigente, de 1999; dos PHN (1993 y 2000); los correspondientes Planes Hidrológicos de cada Cuenca; y tres Planes Nacionales de Regadíos (1995, 1998 y 2002). Por si esto fuera poco la Unión Europea aprobó en 2000 la Directiva Marco sobre Política de Aguas (DMA), a la que hay que adaptar buena parte de los documentos anteriores.

¹ Según el art. 74 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica se entiende por demanda la necesidad de agua para uno o varios usos. El propio Libro Blanco del Agua (pp 247) aclara que este concepto administrativo no coincide con el sentido económico original del término.

Son muy numerosos, a su vez, los trabajos y artículos publicados en torno al impacto de las nuevas leyes y planificaciones. Se exponen a continuación algunas de las conclusiones más relevantes:

1. Es urgente flexibilizar el régimen concesional, de forma tal que sea fácil y rápido cambiar el uso del agua. La excesiva rigidez actual, que en la práctica impide la creación de mercados de agua, se traduce en enormes pérdidas de riqueza. Aunque esta práctica se contempla en la actual Ley de aguas, la realidad es que el proceso es tremendamente farragoso y las opciones muy limitadas.

2. El número de agentes que tienen que ver con la gestión y planificación del agua es muy elevado. Su falta de coordinación complica la situación. Así, el máximo responsable del dominio público hidráulico es el Ministerio de Medio Ambiente, que a través de las Confederaciones pone orden en cada cuenca; la relación entre el órgano central y sus delegaciones es a menudo distante y meramente formal. Al margen de este Ministerio, el de Agricultura planifica los regadíos. Por otra parte, la transferencia de competencias a las autonomías significa la progresiva desaparición de las Confederaciones y por ende de la unidad territorial más lógica para gestionar el agua y planes urbanísticos y de regadío alternativos.

3. La planificación pasa por conocer con detalle el agua que se consume en cada parcela de riego. Para lograrlo la Ley de Aguas establece la obligación de poner contadores. Este tipo de iniciativas muestra el interés por acabar con la disparidad de cifras que actualmente podemos encontrar, por ejemplo, en la cantidad de superficie irrigada.

4. La mejora de la calidad de las aguas es uno de los principales objetivos de la legalidad vigente. Prueba de ello es la exigente, aunque imprecisa, DMA que obliga a los Estados miembros a tener un buen estado ecológico de sus aguas para el año 2015. En la práctica las recatadas medidas fiscales destinadas al control de vertidos no parecen haber surtido efecto.

5. Los esfuerzos para modernizar regadíos se plasman en casi 600.000 hectáreas de riego localizado. Además, en España se encuentran algunas de las explotaciones más vanguardistas a nivel mundial en el aprovechamiento del agua.

La gestión de la demanda, una visión innovadora

Las fisuras del tradicional modelo de oferta aparecen tras la aprobación en 1993 de un nuevo PHN. Aunque el nuevo Plan se fijaba en aspectos medioambientales y parecía poner especial énfasis en cuestiones de uso eficiente del agua, su apuesta principal era la de continuar la senda histórica de realizar grandes obras hidráulicas.

La crítica se centraba en los siguientes aspectos: (i) nunca se acababan de satisfacer las necesidades de agua; de hecho, la expectativa de agua generaba nuevas demandas (un buen ejemplo es el transvase Tajo-Segura, cuyo anuncio incrementó en un 70% la superficie a regar respecto a la inicialmente prevista); (ii) el enorme gasto público que suponían estas inversiones entraban en contradicción con los criterios económicos impuestos por Europa; (iii) su enorme impacto ecológico.

A la continua polémica generada alrededor del último PHN se ha sumado la aprobación de la citada DMA que apuesta, definitivamente, por racionalizar la demanda de agua. La denominada gestión de la demanda busca moderar el gasto de agua en una sociedad marcadamente consumista, y no excluye medidas del lado de la oferta como, por ejemplo, la inversión en modernización del regadío que suponga mejoras de la eficiencia de riego.

El papel de la economía se convierte, bajo esta nueva idea, en esencial. Términos tan manidos como escasez y demanda recuperan su sentido original. La propia DMA ha impulsado la creación de Grupos Económicos que se dediquen a estudiar cómo se utiliza el agua en cada región, cuál es su productividad y su papel en la sociedad y cómo puede ser su evolución ante distintos escenarios. De estos trabajos ya se han extraído conclusiones muy interesantes que pueden aportar ideas nuevas y útiles en la planificación y gestión de nuestros recursos hídricos.

Así, por ejemplo, puede resultar interesante destinar más agua a usos recreativos, como el vilipendiado golf, y menos a la agricultura porque, de manera global, con menos agua se genera más riqueza (10,6 euros/m³) y empleo (80-376 empleos/Hm³) en la primera actividad que en la segunda (Tabla 3). La modificación de los precios actuales (Tabla 4) y la implementación de mercados de agua pueden contribuir a ello.

	Hortalizas	Cítricos	Otros Frutales	Olivo	Vid	Golf
Dotaciones de agua (m ³ /(Ha-año))	2.000-8.000	5.151	3.693	3.844	3.347	5.000-10.000
Productividad (euros/m ³)	1,32-9,7	1,43	1,35-2,84	0,85	1,52-2,11	10,6

Tabla 3.- Productividades y consumos de agua en la agricultura y el golf. Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (2004) y Avellá (2001)

	Agricultura		Abastecimiento	Agua mineral embotellada
	Subterráneo	Superficial		
Euros/m ³	0,07-0,29	0,005-0,095	0,6-1,20	360

Tabla 4.- Precio del agua según uso y procedencia. Fuente: Maestre y Rojo (2002) y Carles Genovés et al. (2004)

Si bien la DMA persigue, entre otras cosas, un uso económico más racional del agua permitiendo que actúe la ley de la oferta y la demanda, no hay que pensar que el agua pueda ser esclava de las leyes de mercado. Por el contrario, los instrumentos económicos son una herramienta más a utilizar en la planificación. La multidisciplinariedad del problema del agua hay que afrontarla con la presencia de especialistas de diversos campos: a los ingenieros y sus valiosos conocimientos técnicos es necesario unir biólogos, geógrafos, sociólogos y economistas, entre otros.

Bibliografía.

Avellá, Ll. (2001). Una visión económica del Plan Hidrológico Nacional. En P. Arrojo (coordinador) *El Plan Hidrológico Nacional a debate*. Fundación Nueva Cultura del Agua. Bakeaz. Bilbao.

Carles Genovés, J.; Avellá, Ll; y García Mollá, M. (2004). *Precios, costos y uso del agua en el regadío mediterráneo*. IV Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. Tortosa 8-12 de diciembre de 2004.

Confederación Hidrográfica del Júcar. Ministerio de Medio Ambiente. (2004). *Júcar Pilot River Basin. Provisional Article 5 Report*. Confederación Hidrográfica del Júcar. Valencia.

Del Moral, L. y Saurí, D. (1999). Changing course. Water policy in Spain. *Environment*. Vol 41 (6): 12-15 y 31-36.

Esteve Selma, M. A. y Martínez Fernández, J. (2001). Plan Hidrológico Nacional: transvases y sostenibilidad desde la perspectiva de las cuencas beneficiarias. En P. Arrojo (coordinador) *El Plan Hidrológico Nacional a debate*. Fundación Nueva Cultura del Agua. Bakeaz. Bilbao.

Garrido, A. (2000). La reforma de la Ley de Aguas. *Iuris*. Vol 20: 44-51.

Maestre, J. y Rojo, T. (2002) División de la opinión pública española sobre las estrategias sostenibles del agua. Metodología EASW para la acción consensuada. *Observatorio Medioambiental*. Vol 5: 193-216.

Ministerio de Medio Ambiente. (1998). *Libro Blanco del Agua*. MMA. Madrid.

Naredo, J. M. (2000). *El fracaso de las políticas hidráulicas*. Le Monde Diplomatique. 8 de Octubre de 2000.